

Figuras del límite, figuras de la liberación. *Más allá del realismo y la dialéctica antirrealista*

Resumen

Este artículo analiza el tránsito desde una ontología relacional del límite hacia una filosofía de la liberación fundada en la exterioridad. En primer lugar, reconstruye la fuerza crítica de tres figuras del límite —la membrana, la máscara y los muros— para mostrar cómo permiten superar la metafísica de las separaciones rígidas sin recaer en formas ingenuas de realismo. En segundo lugar, sostiene que esta dialéctica del límite resulta insuficiente mientras la alteridad siga siendo pensada como momento interno de la totalidad. A partir de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y de su relectura de Marx, el trabajo propone desplazar el criterio de verdad hacia el trabajo vivo, la víctima, el pobre y la periferia colonial como figuras de una exterioridad irreductible. La tesis central es que sólo un realismo ana-dialéctico, atento simultáneamente a la historicidad de las mediaciones y a la positividad de la exterioridad, permite fundamentar una crítica filosófica y política con alcance emancipador.

Palabras clave: límite; liberación; exterioridad; trabajo vivo; realismo ana-dialéctico

Figures of the Limit, Figures of Liberation *Beyond Realism and Anti-Realist Dialectics*

Abstract

This article examines the transition from a relational ontology of the limit to a philosophy of liberation grounded in exteriority. First, it reconstructs the critical force of three figures of the limit—membrane, mask, and walls—to show how they overcome the metaphysics of rigid separations without collapsing into naïve forms of realism. Second, it argues that this dialectics of the limit remains insufficient insofar as alterity is still conceived as an internal moment of totality. Drawing on Enrique Dussel's philosophy of liberation and his rereading of Marx, the article shifts the criterion of truth toward living labor, the victim, the poor, and the colonial periphery as figures of irreducible exteriority. Its central claim is that only an ana-dialectical realism, simultaneously attentive to the historicity of mediations and to the positivity of exteriority, can ground a philosophical and political critique of genuinely emancipatory scope.

Keywords: limit; liberation; exteriority; living labor; ana-dialectical realism

JUAN MANUEL CINCUNEGUI
Universidad de La Laguna

Introducción

La crisis contemporánea de la metafísica no ha conducido, como a veces se pretende, a una clarificación acabada del problema de lo real. Lo que sí ha hecho es abrir un campo de oscilaciones inestables entre posiciones que, aun presentándose como alternativas, permanecen secretamente ligadas entre sí. Por un lado, asistimos al retorno de diversas formas de realismo que buscan rescatar la objetividad del mundo frente a la deriva constructivista, correlacional o posmoderna. Por otro lado, encontramos una constelación de ontologías relacionales, no dualistas o dialécticas que, en su esfuerzo por superar la rigidez de las oposiciones metafísicas, tienden con frecuencia a reinscribir la alteridad en el interior de la totalidad. Entre ambos polos, la filosofía contemporánea sigue sin resolver la encrucijada entre realismo y antirrealismo. Ese impasse no es sólo epistemológico. En él se juega también una concepción de la política, de la historia y de la posibilidad misma de la liberación.

El problema puede formularse del siguiente modo. La crítica a la metafísica ha mostrado con razón que oposiciones como inmanencia y trascendencia, interior y exterior, sujeto y objeto, mente y mundo, económico y político, explotación y expropiación, no remiten a esferas autosuficientes, sino a relaciones históricas, funcionales y estructurales. Desde esta perspectiva, la dialéctica constituye una ganancia efectiva frente al sustancialismo moderno, porque permite pensar que los entes sólo existen en relación, que las formas sociales son históricas y que la apariencia no agota la realidad de aquello que comparece ante la conciencia. En este plano, la recuperación del materialismo histórico como respuesta simultáneamente realista y dialéctica frente al realismo metafísico y al antirrealismo posmoderno conserva toda su fuerza crítica.

Sin embargo, el punto decisivo de este artículo es que esa ganancia no basta. Las figuras del límite —tal como emergen en una ontología relacional de la apariencia, de la mediación y de la praxis— permiten desactivar la lógica de las separaciones rígidas, pero no por ello logran todavía pensar una exterioridad irreductible. Allí donde la dialéctica describe con agudeza la reciprocidad entre interior y exterior, entre manifestación y profundidad, entre identidad y diferencia, persiste todavía el riesgo de que el afuera sea concebido tan sólo como momento funcional del adentro, como negatividad mediable de una totalidad que, al final, sigue reteniendo para sí el privilegio de la inteligibilidad. En este punto, el límite puede ser pensado con sutileza, pero la exterioridad aún no comparece como lo que desborda, hiere y juzga al sistema desde más allá de su lógica de autoconservación (Levinas, 1977; Dussel, 1974/2012).

De ahí la hipótesis que guía estas páginas. Las figuras del límite son filosóficamente necesarias, pero políticamente insuficientes. Son necesarias porque nos permiten abandonar la metafísica de la escisión y comprender que lo real comparece siempre a través de mediaciones, configuraciones históricas y formas de aparición que no deben ser ni naturalizadas, ni simplemente abolidas. Pero son insuficientes porque una política de la liberación no puede fundarse únicamente en una ontología de la relación. Requiere reconocer una exterioridad material, ética e histórica que no se deja reabsorber en el juego interno de las mediaciones. Dicho con más precisión: el paso de las figuras del límite a las figuras de la liberación exige un desplazamiento desde la «dialéctica del aparecer» hacia una «analéctica de la exterioridad», desde la lógica de la mediación hacia la interpelación de la víctima, desde la estructura del límite hacia la prioridad del trabajo vivo, del pobre y del otro excluido como criterios de verdad de la crítica enfocada en la «excepcionalidad» que supone la experiencia sistémica de opresión y exclusión de los que no cuentan (Dussel, 1998: 414).

El recorrido del artículo responde a esta hipótesis. En un primer momento, me centraré en la fuerza filosófica de las figuras del límite, mostrando por qué la apariencia, lejos de ser un simple velo, constituye el terreno mismo en el que el conocimiento crítico y la praxis transformadora deben operar. En un segundo momento, examinaré el punto en que la dialéctica del límite revela su insuficiencia: allí donde sigue cautiva del círculo correlacional sujeto-objeto, mente-mundo, o del horizonte de una totalidad que integra sus propios afueras. Finalmente, propondré que las figuras de la liberación —articuladas en torno a la exterioridad, el trabajo vivo, la víctima y la transmodernidad— no niegan simplemente el momento dialéctico anterior, sino que lo desplazan y lo subordinan a una racionalidad más radical, capaz de pensar la verdad de lo real desde aquello que el orden vigente produce como residuo, negación o sufrimiento (Dussel, 1974/2012: 175; Brown, 2015: 24; Hinkelammert, 2002: 558).

En esta dirección, podemos decir que el argumento que sigue no se sitúa simplemente «más allá» del realismo y de la dialéctica antirrealista en el sentido de un abandono indiferenciado de ambos. Lo que se intenta, más bien, es discernir el momento de verdad de cada uno y, a la vez, señalar su límite interno. Del realismo conviene retener la irreductibilidad de lo real a la pura constitución del pensamiento. De la dialéctica, la historicidad de las formas, la crítica del fetichismo y la centralidad de la mediación. Pero ni la objetividad desnuda del realismo, ni la relacionalidad inmanente de la dialéctica bastan por sí mismas para pensar la interrupción ética y política que introduce la exterioridad. El concepto decisivo no será entonces ni el de objeto ni el de relación, sino el de vida sufriente y productiva que el sistema presupone, explota y niega. Allí comienza, en rigor, la posibilidad de una filosofía de la liberación.

Realismo, apariencia y praxis histórico-política: la fuerza filosófica de las figuras del límite

La fuerza filosófica de las figuras del límite consiste, en primer lugar, en haber mostrado que la crítica de la metafísica no exige recaer en el antirrealismo. Esa fuerza no remite a un simple valor ilustrativo, sino a su capacidad para hacer inteligible la mediación entre apariencia y realidad, interior y exterior, orden y exclusión, abriendo con ello un campo conceptual para la crítica histórico-política. Muy por el contrario, sólo una epistemología realista, aunque no metafísica, permite comprender adecuadamente el estatuto de la apariencia. La apariencia no es aquí un error accidental del sujeto ni un mero efecto de lenguaje. Es el modo histórico, práctico y sensible en que lo real se presenta en una determinada configuración social. Por eso la crítica no puede limitarse a denunciar la apariencia como ilusión, sino que debe partir de ella y atravesarla. La mercancía en Marx constituye el ejemplo paradigmático: aparece como forma elemental de la riqueza, funciona efectivamente como tal en la vida ordinaria y, sin embargo, no por ello expresa la realidad última del proceso social en cuestión. Su ser aparente es inseparable de su eficacia histórica; precisamente por eso debe ser analizado críticamente (Marx, 2021: 83).

Este punto es decisivo porque permite evitar dos errores simétricos. El primero consiste en naturalizar la apariencia, como hace la economía política clásica cuando toma por naturales formas históricas específicas del capitalismo. El segundo consiste en deconstruirla de tal modo que se la priva de toda eficacia objetiva, como si la crítica del fetichismo anulara sin resto la realidad práctica del fetiche. La dialéctica evita ambos extremos al mostrar que la apariencia posee una consistencia derivada: no es el ser verdadero de la cosa, pero tampoco un puro no-ser. Es la modalidad histórica bajo la cual una determinada realidad se hace presente y organiza la experiencia. De ahí que la tarea

crítica no consista en sustituir la superficie por una profundidad metafísica, sino en mostrar la relatividad histórica de la apariencia y, a la vez, su eficacia funcional dentro de una totalidad concreta (Harvey, 2010: 15; Lukács, 2009: 290-2).

En este contexto debe entenderse lo que cabe llamar análisis figurativo. Una vez que el análisis dialéctico ha desvelado el carácter contingente y fetichizado de una forma social, la investigación puede volver a la apariencia para pensar su funcionamiento inmediato con fines prácticos. Ese retorno no es una regresión teórica, sino una exigencia de la praxis. La acción transformadora no interviene sobre esencias puras, sino sobre configuraciones históricas dadas que comparecen ante los sujetos como unidades relativamente estables. Por eso la praxis debe asumir la falsedad epistémica de la inmediatez sin por ello abandonarla. La crítica dialéctica, cuando incorpora el «principio de factibilidad», deja de ser contemplativa y se convierte en criterio de reconstrucción institucional, normativa y política desde la perspectiva de las víctimas (Dussel, 1998: 559).

Este pasaje es especialmente importante para el argumento general del presente artículo, porque en él se encuentra el momento más fuerte de las figuras del límite. Dichas figuras no remiten a límites sustanciales, ni a fronteras absolutas, sino a formas de mediación. La membrana celular expresa una separación que hace posible el intercambio; la máscara, una presentación indirecta de lo real que nunca coincide con su plena presencia; los muros, una delimitación política ambigua que, al tiempo que pretende defender una interioridad, delata la crisis misma de esa soberanía que intenta escenificar. En los tres casos, el límite no nombra una barrera ontológica fija, sino una relación operativa, histórica y conflictiva. Tal es la potencia de esta perspectiva: haber transformado el límite de línea de demarcación metafísica en figura de mediación real (Maturana y Varela, 1994; Thompson, 2007:20, 117; Brown, 2015).

No obstante, es precisamente en este punto donde se anuncia también su insuficiencia. Porque si el límite es pensado exclusivamente como relación constitutiva, como mediación interna entre polos que se codeterminan, todavía no disponemos de un criterio para pensar aquello que no comparece simplemente como término de una relación, sino como aquello que la excede y la juzga. El análisis figurativo aclara admirablemente el estatuto de la apariencia y permite una crítica no metafísica del orden vigente. Pero deja todavía abierta la cuestión decisiva: si todo afuera es ya correlato del adentro, si toda alteridad es ya momento de una estructura relacional, ¿desde dónde pensar la negatividad de las víctimas, el trabajo vivo subsumido, la periferia colonial, la exterioridad ética del otro? Aquí comienza el punto de ruptura que obliga a pasar de las figuras del límite a las figuras de la liberación (Levinas, 1977; Dussel, 1974/2012: 190).

Tres figuras del límite: membrana, máscara, muros

Si las figuras del límite poseen alguna fuerza filosófica, ello se debe a que no funcionan como simples imágenes pedagógicas ni como adornos retóricos, sino como mediaciones conceptuales capaces de mostrar, en registros distintos, una misma tesis de fondo: que lo real no se deja pensar adecuadamente desde una metafísica de entidades aisladas, sino desde relaciones constitutivas, históricas y operativas. En este sentido, la secuencia membrana–máscara–muros no reúne ejemplos heterogéneos, sino tres modulaciones de un mismo problema. En la primera, el límite aparece en clave biológica; en la segunda, en clave estética; en la tercera, en clave político-jurídica. En las tres, sin embargo, se trata de desmontar la idea del límite como línea fija entre sustancias ya dadas y de reconducirlo a una lógica de mediación. Esa es, precisamente, la fuerza de la

dialéctica del límite: haber mostrado que la constitución de una interioridad depende siempre de una relación con aquello que parece negarla.

La primera figura es la membrana celular. Tal como aparece en la teoría de la autopoiesis de Maturana y Varela, y en la reelaboración fenomenológica y biológica que ofrece Evan Thompson, la membrana cumple una doble función que resulta filosóficamente decisiva. Por un lado, forma parte constitutiva de la célula; hace posible la interioridad dentro de la cual se despliega el proceso de autoproducción que define al organismo como unidad. Por otro lado, esa misma membrana está orientada hacia el exterior: regula los intercambios metabólicos, permite la nutrición, la excreción y, en general, la negociación de los tránsitos sin los cuales la célula no podría sobrevivir. De ahí que la definamos como una figura de carácter “anfibia”. El límite no separa aquí dos realidades completas previamente dadas; instituye una diferencia operativa en el interior mismo de una relación de dependencia (Maturana y Varela, 1994: 51; Thompson, 2007: 150).

El valor filosófico de esta primera figura reside en que la relación organismo-entorno deja de poder pensarse en términos de exterioridad meramente accidental. Como indica Thompson, los términos de la relación evolucionan a partir de su interdependencia mutua y acaban constituyendo una unidad nueva. La membrana no protege, por tanto, una sustancia autosuficiente, sino una organización precaria que sólo puede mantenerse mediante su intercambio regulado con el medio. La identidad del organismo no es anterior a esta tensión, sino su resultado. Contra el sustancialismo, la membrana muestra que no hay interioridad sin exterioridad. Contra la disolución indiferenciada, muestra también que esa apertura no anula la diferencia, sino que la hace posible. El límite aparece así como la condición de una unidad viva que sólo existe afirmándose frente a su entorno y, al mismo tiempo, incorporándolo selectivamente a su propio metabolismo (Thompson, 2007: 152).

Ahora bien, justamente por su potencia, esta figura anuncia ya el problema que luego obligará a dar un paso más. En la membrana, el afuera comparece como entorno, esto es, como polo de una relación de coconstitución. No es todavía exterioridad en sentido fuerte, sino término funcional de una organización que lo integra, lo filtra y lo metaboliza. La alteridad sigue siendo aquí relacional. Y ése será, como veremos, el límite interno de toda ontología del límite: su tendencia a pensar el afuera como correlato del adentro y no todavía como aquello que puede preceder, desbordar o juzgar a la totalidad.

La segunda figura es la máscara. El desplazamiento es aquí notable, porque ya no se trata de la constitución de una unidad viva, sino del modo en que lo real comparece sin agotarse en su comparecencia. A partir de Ortega y Gasset, y de la interpretación que de él propone Graham Harman, el texto sostiene que el objeto estético no se limita a exhibir un conjunto de propiedades sensibles, sino que hace presentir la interioridad misma de la cosa, su sí mismo, aquello que en lenguaje kantiano podría llamarse su dimensión nouménica (Kant, 2004: 207). Pero esta interioridad no se da nunca como presencia inmediata y desnuda. Se ofrece a través de una mediación teatral, indirecta, figurada. De ahí la centralidad de la máscara: la máscara no es un simple encubrimiento de una supuesta verdad situada detrás, sino la forma misma en que esa verdad comparece en la experiencia estética sin dejar de retirarse (Ortega, 2016: 150-175; Harman, 2017: 74).

La tensión entre fenómeno y noúmeno se hace visible, según este planteamiento, en el hecho de que en nuestra relación ordinaria con las personas y las cosas éstas aparecen ante la conciencia como sombras, esquemas o bosquejos de sí mismas. El mundo fenoménico queda reducido, por definición, a nuestras representaciones, conceptos e imágenes (Harman, 2017: 70). Harman radicaliza este motivo al sostener que toda actividad práctica y teórica opera sobre objetos disminuidos, nunca sobre la cosa en su

plenitud. La experiencia estética, en cambio, suspende parcialmente esa reducción. A través del lenguaje metafórico, el objeto comparece teatralmente, aparentando mostrar su interioridad sin dejar de conservarla. Por eso, según Harman, todo arte es, en último término, teatralidad, interpretación y máscara. La máscara designa entonces una forma de presencia que no se resuelve en apropiación. La cosa se da y se sustrae en un mismo gesto (Harman, 2017: 82).

También aquí el límite ya no puede entenderse como barrera estática. Es la distancia constitutiva entre la manifestación y aquello que se manifiesta sin agotarse en ella. En este punto, la figura de la máscara cumple una función decisiva dentro del realismo dialéctico: impide identificar realismo con acceso directo a una cosa en sí transparente. El realismo que aquí emerge es un realismo mediado. Reconoce que lo real excede siempre sus formas de aparición, pero no concluye por ello que ese exceso sea un residuo sin experiencia posible. Al contrario, lo estético muestra que la retirada misma de la cosa forma parte positiva de su aparición. Sin embargo, una vez más, la alteridad permanece situada en el interior de una ontología de la manifestación. Lo que excede al fenómeno sigue compareciendo como problema del aparecer. No es todavía exterioridad ética o histórica.

La tercera figura, los muros, desplaza la reflexión hacia la política. Aquí el límite ya no aparece ni como regulación metabólica ni como mediación estética, sino como dispositivo histórico de delimitación, exclusión y dramatización del poder. La clave de lectura la ofrece Wendy Brown, cuyo análisis del nuevo amurallamiento global resulta central. Contra la interpretación espontánea que vería en los muros una restauración de la soberanía estatal, Brown sostiene que son, más bien, síntomas de su declive. Los muros no protegen al Estado-nación frente a otras soberanías equivalentes, sino que buscan impedir o gestionar el paso de agentes transnacionales no estatales: individuos, grupos, movimientos, organizaciones e industrias. En este sentido, reaccionan más ante relaciones transnacionales que ante relaciones internacionales en el sentido clásico (Brown, 2015: 20).

El texto vincula este diagnóstico con los análisis de Michael Hardt y Antonio Negri en *Imperio* (2002) y con la lectura de Dardot y Laval (2022: 23), quienes, a partir de Foucault, subrayan hasta qué punto el poder moderno se ha alejado del viejo modelo jurídico-político de la soberanía. El muro posee así una dimensión espectacular: representa visiblemente una potencia de delimitación allí donde, de hecho, el marco estatal ya no controla plenamente aquello que pretende fijar. Lejos de expresar una soberanía robusta, pone en escena su fragilidad. El límite político deja entonces de poder concebirse como una simple línea jurídica entre entidades autocontenidas. Se revela como una operación de gobierno de flujos, una gestión territorializada de amenazas y exclusiones que sólo puede comprenderse históricamente (Brown, 2015: 24).

Como en los casos anteriores, la potencia filosófica de esta figura consiste en que desustancializa el límite. El muro no separa dos mundos previamente cerrados, sino que produce una cierta ficción de interioridad política al tiempo que configura una cierta imagen de la amenaza exterior. En esto prolonga, en el plano geopolítico, la intuición ya presente en la membrana y en la máscara. Como la membrana, regula tránsitos; como la máscara, teatraliza una presencia. Pero es justamente aquí donde su insuficiencia comienza a hacerse más visible. Porque el excluido que queda del otro lado del muro aparece todavía, en este registro, como término de una operación del poder, como producto negativo de una lógica de inclusión-exclusión. Dicho de otra manera: incluso cuando el muro revela la historicidad y la violencia del límite político, el afuera continúa siendo pensado desde la gramática interna del sistema. Todavía no comparece como exterioridad positiva que juzga a la totalidad desde más allá de sus propias operaciones.

Tomadas en conjunto, las tres figuras componen una serie. La membrana muestra que no hay interioridad viva sin intercambio regulado con el entorno; la máscara, que no hay aparición sin retirada; los muros, que no hay soberanía contemporánea sin escenificación de sus bordes. En las tres, el límite deja de ser una línea fija y se convierte en función, mediación, operación. Tal es el logro filosófico de la dialéctica del límite: haber mostrado que la realidad no se organiza en sustancias autosuficientes, sino por formas relacionales que articulan interioridad y exterioridad, identidad y diferencia, presencia y sustracción.

Pero el mismo recorrido que exhibe su potencia deja ver también su insuficiencia. Porque una vez que el límite ha sido pensado enteramente como relación constitutiva, la pregunta decisiva sigue en pie: ¿qué ocurre con aquello que no comparece sólo como término de una relación? ¿Qué ocurre con la vida explotada, con el pobre, con la víctima, con la periferia colonial, con el trabajo vivo, cuando ya no son considerados meros momentos del sistema, sino criterios de verdad de su crítica? Mientras esta pregunta no sea planteada, seguiremos dentro del horizonte de las figuras del límite. El paso ulterior consistirá precisamente en mostrar que la crítica no puede detenerse en una ontología de la mediación. Debe dar el salto hacia una filosofía de la exterioridad. Allí comenzarán, en sentido estricto, las figuras de la liberación.

El punto de ruptura: por qué la dialéctica del límite sigue siendo insuficiente

La ontología relacional del límite constituye un avance efectivo frente a la perspectiva metafísica. Como se argumentaba en la sección anterior, una epistemología realista y dialéctica permite desmontar oposiciones rígidas —inmanencia/trascendencia, interior/exterior, económico/político— sin recaer ni en el realismo ingenuo ni en el antirrealismo posmoderno. En esa línea, la recuperación del materialismo histórico propuesta por Ellen Meiksins Wood frente al giro antirrealista de ciertos posmarxismos, y la crítica de Harvey a la configuración neoliberal contemporánea, permiten afirmar que la dialéctica conserva una fuerza filosófica real en la medida en que piensa la historicidad de las formas sin disolver la objetividad del mundo (Wood, 1998; Harvey, 1992).

Esta fuerza se vuelve especialmente evidente en el tratamiento de la apariencia. Siguiendo a Marx y a Harvey, el análisis figurativo parte de la mercancía como forma de aparición efectiva: la mercancía existe, funciona, produce efectos, aunque no sea la realidad última del proceso social del que emerge (Marx, 2021; Harvey, 2010: 15). Por eso la apariencia no puede ser abolida sin más. Debe ser esclarecida dialécticamente y luego reinscrita en la praxis. Una vez descubierto el carácter contingente e histórico de la cosificación, el investigador persevera en la mera apariencia para aprehender la inmediatez de su funcionamiento con un propósito práctico. La praxis transformadora no tiene alternativa: debe asumir la falsedad epistémica de la inmediatez que le otorga poder funcional y, desde allí mismo, inventar una realidad nueva. Contra el utopismo ingenuo, aparece así el «principio de factibilidad», en el sentido dado por Hinkelammert y Dussel: la crítica sólo es plenamente crítica cuando se orienta a transformar las condiciones que producen victimación (Hinkelammert, 1998; Dussel, 1998).

Sin embargo, aquí mismo aparece el problema. El análisis figurativo mantiene aún como horizonte el campo de la manifestación. Aunque ha dejado atrás el sustancialismo, sigue pensando desde la forma en que la totalidad comparece. Incluso cuando la mercancía deja de ser entendida como realidad última y pasa a ser entendida como expresión de la acción humana y del ser social, el movimiento crítico continúa operando en el registro del aparecer, de la mediación, de la estructura relacional de los fenómenos (Goldmann, 1977). La dialéctica del límite logra mostrar la relatividad de la apariencia,

pero no por ello alcanza todavía a pensar una exterioridad que no comparezca simplemente como momento funcional de esa misma relación.

Este es el punto en que la secuencia de las figuras del límite —membrana, máscara, muros— revela su insuficiencia interna. La membrana, releída a partir de Maturana, Varela y Thompson, muestra que no hay interioridad viva sin intercambio constitutivo con el entorno; la máscara, desde Ortega y Gasset y Harman, que no hay presencia sin retirada; los muros, con Brown, que la soberanía moderna sólo se sostiene dramatizando sus propias fronteras. Pero en los tres casos el afuera comparece todavía como término de una correlación: entorno, exceso nouménico, amenaza exterior. Es decir, como algo que la totalidad puede todavía tematizar desde su propio interior.

Las figuras de la liberación ponen de manifiesto este problema al preguntar si el «círculo correlacional» sujeto-objeto, mente-mundo, debe entenderse como una estructura cerrada o como una estructura abierta. La ambigüedad de las figuras dialécticas consiste precisamente en que, por sí mismas, no permiten decidir de una vez por todas si existe algo más allá del marco inmanente. De ahí que el idealismo tienda a concebir la relación sujeto-objeto como una estructura cerrada: nada significativo habría más allá de ella. El problema filosófico decisivo pasa entonces a ser la interpretación de ese «nada», de ese «más allá», no ya como mero residuo lógico de la relación, sino como positividad de una exterioridad real (Dussel, 1974/2012: 174-177).

Aquí se produce la ruptura metódica. Ya no se trata simplemente de describir la lógica interna de una totalidad, sino de pensar aquello que la precede, la hace posible y al mismo tiempo la juzga. Por eso Dussel recurre a la distinción entre fuente y fundamento. La fuente es anterior al fundamento: no se deduce de él ni se deja clausurar por su legalidad interna. En la clave dusseliana, ello significa que la totalidad vigente no es primera. Su verdad depende de una exterioridad material, ética e histórica que el sistema presupone, pero no puede generar por sí solo. El paso más allá de la dialéctica del límite consiste justamente en reconocer ese *prius* que la ontología relacional no logra pensar por sus propios medios (Dussel, 1974/2012).

La reinterpretación de Marx a partir de la lectura de Dussel de los *Grundrisse* da a este desplazamiento su formulación material más fuerte. Si en el plano del límite la mercancía funcionaba como paradigma de la apariencia necesaria, en el plano de la liberación el centro de gravedad pasa al trabajo vivo. El trabajo vivo nombra la corporalidad concreta del trabajador, la vida que crea valor y que, sin embargo, aparece subordinada al capital como trabajo abstracto, fuerza de trabajo o mera pobreza. El capital es trabajo muerto que se valoriza absorbiendo trabajo vivo; por ello depende constitutivamente de aquello que no puede producir. En este contexto, el trabajo vivo no es sólo una categoría económica: es la figura material de la exterioridad. Antes de su subsunción y más allá de ella, remite a una positividad real que excede la totalidad del capital (Dussel, 2022: 571-2).

Por eso la víctima no puede ser comprendida simplemente como un efecto lateral del sistema, ni como un término negativo de su lógica de inclusión/exclusión. La víctima es el lugar en que se revela el error práctico del orden vigente. La totalidad se presenta siempre como mundo objetivo, como moralidad positiva, como orden racionalizado; precisamente por eso resulta difícil tomar distancia de ella. Pero la interpelación del otro sufriente quiebra esa apariencia de autosuficiencia. En ese momento, la crítica deja de ser sólo elucidación de mediaciones y se convierte en juicio ético e histórico. Ya no se pregunta únicamente cómo funciona el límite, sino desde dónde debe ser juzgado el sistema. Ese desplazamiento del criterio de verdad hacia las víctimas constituye el umbral de la filosofía de la liberación (Dussel, 2014: 201).

En este sentido, la insuficiencia de la dialéctica del límite no consiste en su falsedad, sino en su ambivalencia. Ha sido necesaria para superar el sustancialismo y para reinscribir la crítica en la realidad efectiva. Pero, mientras no dé el paso hacia la exterioridad, corre el riesgo de permanecer cautiva de una dialéctica antirrealista: no porque niegue la existencia del mundo, sino porque no alcanza a pensar la prioridad de aquello real que no se deja reducir al aparecer de la totalidad. La exterioridad sufriente, productiva, colonial, pobre, no es un momento más de la estructura. Es la indicación de que lo real excede toda configuración ontológica cerrada. Allí termina el lenguaje de la membrana, la máscara y el muro. Allí comienzan otras figuras: el trabajo vivo, el pobre, la víctima, el pueblo.

De las figuras del límite a las figuras de la liberación

El paso desde las figuras del límite a las figuras de la liberación no consiste en abandonar la dialéctica, sino en someterla a una torsión decisiva. Allí donde la ontología relacional del límite había mostrado que el adentro sólo existe en relación con un afuera, la filosofía de la liberación pregunta ahora por el estatuto de ese afuera cuando deja de ser pensado como simple término correlativo de una totalidad. En este punto, la cuestión ya no es únicamente cómo se constituye una mediación, sino desde dónde puede ser juzgada. Por eso esta sección dedicada a las figuras de la liberación arranca con el método ana-dialéctico: una tentativa de atravesar tanto la metafísica sustancialista como la dialéctica ontológica cerrada, para pensar una exterioridad que no se deja reabsorber por la totalidad del sistema-mundo. La tesis es fuerte: las figuras del límite, por sí solas, tienden a quedar cautivas de diversas versiones de idealismo, porque continúan moviéndose dentro del círculo correlacional sujeto-objeto, mente-mundo, aun cuando lo hagan de manera crítica y sofisticada (Dussel, 1974/2012: 175).

Dussel formula esta ruptura como un «paso metódico esencial». Después de haber refutado el extremo metafísico, el problema ya no es simplemente superar el dualismo, sino también superar la dialéctica ontológica cuando ésta culmina en una totalidad sin residuo. En el capítulo se reconstruye este itinerario a partir de Kant, Hegel, Schelling, Feuerbach, Marx y Levinas. Hegel representa aquí la consumación de una ontología de la totalidad que, al absolutizar la coincidencia entre sujeto y objeto, termina cerrando el círculo correlacional sobre toda exterioridad sustantiva. Schelling, en cambio, abre una fisura decisiva al insistir en la «positividad de lo impensable», es decir, en que más allá de la representación y de la totalización dialéctica subsiste una positividad que no puede ser anulada por el pensar. Dussel retoma esa intuición para sostener que la existencia es un *prius* respecto de la representación, y que el acceso a lo real remite primero al contacto y a la sensibilidad corporal antes que a la mediación conceptual. En este punto, su diálogo con Dreyfus y Taylor (2015) resulta particularmente fecundo, porque permite reformular la crítica al antirrealismo no en clave objetivista, sino desde una noción de existencia encarnada.

Sin embargo, el desplazamiento dusseliano no se agota en una rehabilitación del contacto o de la corporalidad. Si así fuera, seguiríamos dentro de un realismo fenomenológico ampliado. Lo decisivo es que la sensibilidad corporal abre aquí el camino hacia la alteridad. Como señala la filosofía de la liberación, lo «supremamente real» para el ser humano es otro ser humano. Desde esta perspectiva, la comunidad no puede ser pensada desde el horizonte inmanente que supone la autointerpretación, ni tampoco desde un «consenso no forzado» entre comunidades en el marco de un universal abstracto que las incluya (Taylor, 2011: 105-123), como la que suponen los derechos humanos en su versión institucional actual. La analéctica pone el acento, más bien, en el momento no

interpretable, en la escucha del otro que habla desde la exterioridad del sistema. Por eso la comprensión a la que da lugar es siempre analógica e inadecuada: no subsume al otro bajo una categoría ya disponible, sino que intenta responder a una interpelación que llega desde más allá del orden de inteligibilidad establecido. En este punto exacto, la figura del límite deja paso a otra figura enteramente distinta: ya no la membrana, la máscara o el muro, sino la voz de la víctima como instancia crítica de la totalidad.

De ahí que las figuras de la liberación no deban entenderse como una prolongación meramente ética de la dialéctica del límite. Lo que está en juego es un cambio del criterio de verdad. En las figuras del límite, la crítica partía de la apariencia, de la mediación, de la historicidad de las formas. En las figuras de la liberación, en cambio, el punto de partida es el pasaje desde la totalidad vigente a una totalidad futura construida desde y por las víctimas. Esto se formula con nitidez en la segunda parte de la última formulación de la ética de la liberación de Dussel: primero, la aclaración de la exterioridad del Otro; luego, la interpelación del otro como reclamo de justicia; después, la praxis destructiva del orden institucional injusto; finalmente, la praxis creadora de un nuevo orden alternativo, articulado esta vez desde las víctimas. La liberación no se presenta, por tanto, como una gestión diferente del límite, sino como una reconfiguración de la totalidad desde aquello que ésta había negado como exterioridad (Dussel, 2014).

El lugar en el que esta mutación se vuelve explícita es en la reinterpretación dusseliana de Marx. Dussel lee a Marx no sólo como crítico de la economía política burguesa, sino como filósofo para quien la ética es filosofía primera. Esto le permite establecer un vínculo explícito entre la noción marxiana de trabajo vivo y las categorías de exterioridad y pobreza propias de la filosofía de la liberación. Si en el análisis figurativo la mercancía funcionaba como la forma ejemplar de la apariencia necesaria, aquí el centro de gravedad se desplaza al trabajo vivo, entendido como la corporalidad concreta del trabajador, como fuente creadora de valor que, en sí misma, «no tiene» valor (Dussel, 2022: 571-2). Dussel interpreta ese trabajo vivo como el punto de partida desde el cual Marx despliega su crítica del capital: el capital es trabajo muerto que sólo puede valorizarse absorbiendo la energía creadora de aquello que le es exterior. En este marco, el pobre no es simplemente un excluido sociológico, sino la figura histórica de esa exterioridad material que el sistema presupone y niega al mismo tiempo.

Esta lectura tiene una consecuencia decisiva. Si el trabajo vivo es equiparable a la exterioridad, entonces la crítica ya no puede permanecer encerrada en una ontología de la relación. El trabajo vivo no es sólo un polo de la mediación capitalista, como lo sería la fuerza de trabajo considerada funcionalmente dentro del mercado. Es, más radicalmente, aquello desde lo cual el capital debe ser juzgado, porque constituye su condición de posibilidad y, a la vez, el lugar de su contradicción radical. El trabajador que ofrece su corporalidad creadora de riqueza y el pobre que implora medios de subsistencia son, para Dussel, el otro del capital. El primero en cuanto fuente todavía no subsumida; el segundo en cuanto vida dañada por la subsunción. En ambos casos, la exterioridad no es ya una diferencia interna del sistema, sino la positividad de lo que éste no puede producir por sí mismo y, sin embargo, necesita explotar. Por eso las figuras de la liberación son inseparables de una ontología del trabajo vivo y de una ética de la víctima.

El alcance de esta relectura se vuelve aún más claro cuando el argumento se amplía hacia la geopolítica. La exterioridad, en Dussel, no es sólo una categoría interpersonal ni únicamente una categoría económica. Es también una categoría histórico-mundial. El capítulo reconstruye este movimiento recordando que Dussel articula su crítica desde una refutación del eurocentrismo y desde una historización alternativa del advenimiento de la modernidad. La fecha de 1492 aparece así no como un episodio periférico, sino como el momento en que Europa pudo definirse a sí misma como centro

al confrontarse violentamente con un otro que no fue descubierto como otro, sino encubierto como lo mismo. Desde entonces, la modernidad europea no puede ser comprendida como proceso autónomo y autopoiético, sino como resultado de la incorporación colonial de América y, más ampliamente, de la constitución de un sistema-mundo centro-periferia. Por eso la exterioridad se “mundializa”: ya no designa sólo al otro ético inmediato, sino a las víctimas producidas por la totalidad capitalista en todas las esferas de la existencia (Dussel, 1994: 10-11).

Aquí, la proximidad relativa con Nancy Fraser es iluminadora. Fraser parte de Marx y de Polanyi para pensar la articulación entre explotación y expropiación como rasgos constitutivos del capitalismo, no sólo en su origen, sino en su funcionamiento estructural (Fraser y Jaeggi, 2018: 58). Dussel comparte con ese diagnóstico la voluntad de ampliar el marco clásico del análisis económico. Pero su aporte específico consiste en reinscribir esa ampliación dentro de una crítica de la dependencia, del colonialismo y del eurocentrismo, universalizando desde la periferia lo que en otros enfoques permanece atado a la experiencia de las sociedades centrales. En ese sentido, la filosofía de la liberación no es un regionalismo culturalista, sino una universalización crítica desde la exterioridad. Las figuras de la liberación —el trabajo vivo, el pobre, la víctima, el pueblo— condensan precisamente esa pretensión de universalidad material y no abstracta.

De ahí se sigue, finalmente, la necesidad de la transmodernidad. Si las figuras del límite eran todavía pensables dentro del conflicto entre modernidad y posmodernidad, las figuras de la liberación exigen situarse más allá de ambas. Dussel, tal como se expone en el capítulo, propone una perspectiva transmoderna porque entiende que el posmodernismo, pese a su pretensión de crítica, ha quedado comprometido con dispositivos retóricos que acompañaron la expansión neoliberal y la exacerbación de la atomización social (Dussel, 2015: 257-94). Frente a ello, la transmodernidad no significa regresar al realismo metafísico ni restaurar un metarrelato ingenuo, sino recuperar una exterioridad histórico-material capaz de juzgar tanto la autolegitimación moderna como la ironía posmoderna. Así, la liberación no se piensa como reconciliación final de una totalidad que se media a sí misma, sino como apertura de un nuevo orden desde las víctimas del viejo. En este punto, la dialéctica no es abandonada, sino que pasa a ser subordinada: su verdad sólo se conserva cuando se la reinscribe en una filosofía de la exterioridad.

Más allá del realismo y de la dialéctica antirrealista

Llegados a este punto, el problema ya no consiste solamente en oponer dos doctrinas rivales, como si bastara elegir entre el realismo y el antirrealismo. El verdadero problema es que ambas posiciones, en sus versiones dominantes, comparten una limitación decisiva. El realismo, cuando se endurece en clave objetivista o positivista, tiende a concebir lo real como una positividad exterior dada de una vez por todas, accesible por una razón que podría describirla sin quedar afectada por la historicidad, la mediación social o la violencia constitutiva del mundo que habita. La dialéctica, en cambio, cuando se repliega sobre una ontología correlacional o sobre una relacionalidad autosuficiente, corre el riesgo inverso: hacer de la exterioridad una mera «cifra», o una «figura del límite», es decir, un momento semántico interno de la totalidad y no una positividad que pueda herirla, juzgarla y obligarla a transformarse. En ese preciso sentido cabe hablar de una dialéctica antirrealista: no porque niegue la existencia del mundo, sino porque no alcanza a pensar aquello real que no comparece sólo como mediación del sistema.

Las «figuras de la liberación» afrontan este dilema con especial claridad. Nos recuerdan que algunas reacciones contemporáneas frente a la proliferación de ontologías no dualistas y constructivistas consisten en regresar al «realismo» para salvar la objetividad del mundo. Otras, en cambio, ante los peligros del antirrealismo, adoptan perspectivas bifocales: por un lado, se refugian en un positivismo científico para robustecer su realismo; por otro, lo subordinan a un humanismo del agente encarnado o a un multiculturalismo de acomodación que se abstiene de criticar el orden de explotación y expropiación capitalista. Finalmente, también existen respuestas comunitaristas que intentan salvar la realidad del mundo vivido enfatizando su carácter compartido, pero sin romper del todo con el horizonte interno de la totalidad fetichizada. En todos estos casos, el problema no es la falta de sensibilidad hacia lo real, sino el hecho de que lo real sigue siendo pensado desde el interior del marco vigente y, por ello, queda expuesto a los conflictos irresolubles de un *ethos* emotivista o a una normatividad incapaz de escuchar a las víctimas (MacIntyre, 2004; Taylor, 2007; Dreyfus y Taylor, 2015; Fraser y Jaeggi, 2018).

La insuficiencia del realismo objetivista ya había aparecido, en clave distinta, en el análisis de las figuras del límite. Allí se insistía, con Marx (2021), en que la mercancía existe y funciona, pero no por ello puede ser tomada como realidad última. La apariencia no es mera ilusión, pero tampoco es la verdad última del objeto. Se requiere, por tanto, un realismo que no confunda la existencia efectiva de las formas con su ultimidad ontológica. Del mismo modo, el análisis de la máscara, apoyado en Ortega y Gasset y Harman (2017), había mostrado que lo real no se da jamás como presencia desnuda, sino mediada, retirada, teatralizada. Y el examen de los muros, siguiendo a Brown (2015), revelaba que los límites políticos contemporáneos no expresan una sustancia soberana plena, sino una operación histórica, ambigua y reactiva. Todo ello obliga a abandonar cualquier realismo ingenuo. Pero no obliga, sin más, a abrazar una ontología correlacional cerrada. Al contrario: obliga a pensar un realismo más exigente, capaz de integrar mediación, apariencia e historicidad sin disolver por ello la positividad de lo real.

Es justamente aquí donde la crítica a la dialéctica antirrealista adquiere toda su fuerza. Si la dialéctica reduce la exterioridad a figura interna de la totalidad, termina anulando el problema ético-político que pretendía iluminar. En este sentido, podemos preguntarnos: ¿cómo definir principios de justicia y bondad sin una noción sustantiva de alteridad? ¿Cómo evitar que los reclamos de las víctimas queden silenciados bajo la acumulación de «variables» ajustadas a los parámetros de realidad que exige la totalidad vigente? ¿Cómo hacer una ciencia social realista sin quedar cautivos de un positivismo reduccionista o de una lógica dialéctica antirrealista que convierte la exterioridad en mera «cifra» o «figura del límite»? La potencia de estas preguntas consiste en mostrar que la disputa entre realismo y antirrealismo no es sólo epistemológica. Atraviesa la teoría de la justicia, la posibilidad de una crítica social no emotivista y la inteligibilidad misma del sufrimiento histórico.

La respuesta no consiste, por tanto, en escoger uno de los dos extremos, sino en formular una posición distinta. Cabría llamarla, provisionalmente, realismo de la exterioridad o realismo ana-dialéctico. Se trata de una posición realista porque afirma que lo real no se reduce a la constitución del pensamiento ni al juego de mediaciones de una totalidad autosuficiente. Pero es también una posición posmetafísica, porque rechaza toda concepción sustancialista, objetivista o fisicalista de lo real. Lo real se da siempre en mediaciones, en formas históricas, en instituciones, en cuerpos, en prácticas, en apariencias socialmente configuradas. La diferencia con la dialéctica antirrealista es que esas mediaciones no agotan lo real. La exterioridad no es un residuo lógico del sistema, sino su condición de posibilidad y su instancia de juicio. Dicho con la distinción

schellinguiana que Dussel retoma: no basta con pensar el fundamento; es preciso pensar la fuente, esto es, aquello que antecede al fundamento, lo hace posible y permanece exterior a la totalidad que éste enmarca (Dussel, 1974/2012: 177).

Desde esta perspectiva, la cuestión decisiva ya no es cómo salvar la objetividad del mundo frente a la subjetividad, ni cómo describir de modo más sofisticado la relación entre sujeto y objeto, sino cómo reconocer aquello que está más allá del círculo correlacional y que, al irrumpir, pone en crisis a la totalidad vigente: la alteridad ya no es la nada, sino la «positividad de la nada», la «positividad de lo impensable», en el sentido de Schelling, invisible desde el interior de una totalidad definida como estructura cerrada en sí misma. En el plano material, esa positividad adopta el nombre de trabajo vivo, de pobreza, de corporalidad sufriente, de pueblo periférico. En el plano ético, aparece como el rostro de la víctima. Y en el plano geopolítico, como exterioridad colonial e histórica de un sistema-mundo que sólo pudo constituirse encubriendo aquello de lo que dependía.

Esto permite formular con mayor precisión qué debe conservarse del realismo y qué debe conservarse de la dialéctica. Del realismo conviene retener la tesis fuerte de que lo real excede sus representaciones, sus usos y sus interpretaciones. En este punto, el análisis de Harman (2017), así como la reflexión zubiriana sobre la realidad del color en el acto mismo de percepción, resultan convergentes. Cuando Zubiri se pregunta qué es un color, su argumento no consiste en restaurar un realismo ingenuo, como si el mundo extramental poseyera sin más la gama cromática tal como aparece en la percepción, sino en mostrar que el error opuesto —reducir el color a ondas, fotones, procesos retinianos o estados cerebrales— incurre en una confusión de niveles. El color no existe como tal en el nivel de la descripción fisicoquímica independiente del acto perceptivo, pero ello no implica que carezca de realidad. En el acto mismo de percepción, el color es real, aunque su realidad sea inseparable de ese acto y no deba confundirse con la estructura de la cosa considerada al margen de toda aprehensión. Lo decisivo aquí es que la mediación perceptiva no destruye la realidad de lo dado, sino que constituye su modo humano de actualización. En este sentido puede trazarse una convergencia limitada con Harman: también para él la cosa real no se agota ni en sus perfiles sensibles ni en sus usos pragmáticos. La diferencia es que Zubiri no piensa esta excedencia en términos de retirada del objeto, sino desde la formalidad de realidad en la aprehensión sentiente (Zubiri, 2005, pp. 169-183; Harman, 2017).

De la dialéctica conviene conservar, por su parte, la crítica del fetichismo, la historicidad de las formas y la imposibilidad de tomar la superficie por fundamento. Pero ninguno de estos dos momentos basta por sí mismo. El realismo objetivista olvida la mediación; la dialéctica antirrealista olvida la exterioridad. Sólo una filosofía de la liberación, al reinscribir ambos momentos desde la víctima, logra articular una teoría de lo real que no sacrifique ni la historicidad ni la alteridad.

En este marco, el trabajo vivo ocupa un lugar sistemático privilegiado. Como recuerda Dussel, el trabajador que ofrece su corporalidad creadora de riqueza y el mendigo que implora medios de subsistencia son «el otro» del capital (Dussel, 2022: 571-2). El trabajo vivo es equiparado explícitamente a la Exterioridad: antes de ser alienado, es la fuente creadora de valor; después de ser subsumido, persiste como negatividad real en la figura del pobre, de la masa sobrante, de la periferia no plenamente integrada. El capital, como también recordaba Marx, no es sino trabajo muerto que vive chupando trabajo vivo (Marx, 2021: 297). Aquí el realismo de la exterioridad alcanza su formulación material más precisa: lo real no es, en último término, ni el objeto dado, ni la estructura relacional en cuanto tal, sino la vida que crea, sostiene, y a la vez desmiente, el orden que la explota. Por eso la crítica sólo se vuelve plenamente realista cuando desplaza su criterio de verdad hacia esa vida sufriente y productiva.

La consecuencia de todo ello es que el «más allá» del realismo y de la dialéctica antirrealista no debe entenderse como una síntesis conciliadora, ni como un punto medio ecléctico. Se trata, más bien, de una reordenación del campo filosófico desde una prioridad distinta. Ya no parte del objeto, ni de la relación, ni siquiera de la mera comunidad interpretativa, sino de la exterioridad negada que hace posible y cuestiona el orden vigente. Lo que se afirma aquí es una racionalidad crítica cuyo punto de partida es ético-político y material: el sufrimiento de las víctimas, el trabajo vivo, la corporalidad vulnerable, la periferia colonial. En lugar de una ontología cerrada del ser, o una epistemología centrada en el sujeto, emerge una filosofía para la cual la verdad de lo real se decide en la capacidad de escuchar, comprender y transformar la realidad desde aquello que el sistema reduce a residuo. Ése es, en sentido estricto, el suelo filosófico de las figuras de la liberación.

Conclusión

El recorrido seguido en estas páginas permite formular con mayor precisión el núcleo del problema. Las figuras del límite constituyen un momento filosófico necesario porque desmontan la metafísica de las separaciones rígidas y muestran que no hay interioridad sin relación, ni presencia sin mediación, ni soberanía sin la dramatización de sus fronteras. La membrana celular, tal como la describen Maturana, Varela y Thompson, expresa una unidad viva que sólo persiste en intercambio con su entorno. La máscara, en la línea de Ortega y Gasset y Harman, pone de manifiesto que la cosa sólo comparece a través de una presencia retirada, nunca como transparencia plena. Los muros, siguiendo a Brown, revelan que el límite político contemporáneo ya no puede pensarse como línea firme entre sustancias soberanas, sino como dispositivo histórico de gestión y exclusión. En los tres casos, la filosofía gana una comprensión más compleja de lo real: el límite deja de ser una barrera fija y se convierte en mediación operativa.

Pero precisamente ahí aparece también la insuficiencia interna de ese enfoque. Cuando toda alteridad es pensada únicamente como término de una relación —entorno, excedente nouménico, exterior amenazante— la totalidad conserva para sí el privilegio de la inteligibilidad. El afuera sigue siendo, en último término, un momento funcional del adentro. La dialéctica del límite supera así el sustancialismo, pero no alcanza todavía a pensar una exterioridad que no sea simple correlato del sistema. Por eso puede devenir, en el sentido aquí propuesto, una dialéctica antirrealista: no porque niegue la existencia del mundo, sino porque no logra reconocer aquello real que no comparece sólo como mediación de la totalidad. El círculo correlacional sujeto-objeto, mente-mundo, puede ampliarse y sofisticarse indefinidamente; mientras permanezca cerrado sobre sí mismo, la víctima, el pobre, el trabajo vivo y la periferia colonial seguirán apareciendo como derivados de una lógica ajena y no como criterios de verdad de su crítica.

Es en este punto donde las figuras de la liberación introducen la ruptura decisiva. Con Dussel, el problema deja de ser cómo describir la mediación interna de una totalidad y pasa a ser desde dónde juzgarla. La distinción entre fuente y fundamento, inspirada en la lectura de Schelling, permite formular ese desplazamiento con nitidez: la fuente antecede al fundamento, lo hace posible y permanece exterior al marco que éste organiza. En esa clave, la exterioridad no es una negatividad abstracta ni una simple ausencia, sino la positividad de aquello que el sistema presupone sin poder producir: la corporalidad viviente, el trabajo vivo, la palabra del otro, la comunidad de las víctimas. De este modo, la filosofía de la liberación no niega la dialéctica; la subordina a un momento más radical, en el que la verdad de la totalidad ya no se decide desde su coherencia interna, sino desde aquello que ella hiere, explota o abandona.

Desde esta perspectiva, la relectura de Marx adquiere un papel sistemático central. Si la mercancía había sido el paradigma de la apariencia necesaria, el trabajo vivo pasa ahora a ser la figura material de la exterioridad. Como subraya Dussel, el trabajo vivo es la corporalidad concreta del trabajador, la fuente creadora de valor que, en sí misma, «no tiene valor» y que sólo deviene capital mediante su objetivación y su subsunción. El capital es trabajo muerto que vive chupando trabajo vivo; por tanto, depende de aquello que no puede originar por sí mismo. El trabajador que ofrece su corporalidad creadora y el pobre que implora medios de subsistencia son, en este sentido, el otro del capital. Aquí el realismo se vuelve plenamente crítico: lo real ya no designa ni el objeto bruto del positivismo ni la pura red de mediaciones de una dialéctica cerrada, sino que designa la vida que produce, sostiene y a la vez desmiente el orden que la explota.

Por eso, ir más allá del realismo y de la dialéctica antirrealista no significa buscar una síntesis conciliadora ni un término medio ecléctico. Significa reordenar el campo filosófico desde una prioridad distinta. Del realismo conviene conservar la irreductibilidad de lo real a sus representaciones. De la dialéctica, la historicidad de las formas, la crítica del fetichismo y la centralidad de la mediación. Pero sólo una filosofía de la exterioridad permite articular ambos momentos sin sacrificar ni la verdad del mundo ni la alteridad de las víctimas. Lo que aquí se perfila, en consecuencia, es un realismo ana-dialéctico: una posición para la cual lo real se da siempre en mediaciones históricas, pero no se agota nunca en ellas, porque su verdad última comparece en la vida sufriente y productiva que desborda toda totalidad cerrada.

En ese sentido, el título del artículo encuentra ahora su plena justificación. Las figuras del límite nombran el momento en que la filosofía aprende a pensar la mediación sin recaer en la escisión metafísica. Las figuras de la liberación nombran, en cambio, el momento en que esa misma filosofía reconoce que la mediación no basta, porque la historia está atravesada por una exterioridad real —ética, material, colonial, política— que no puede ser reducida a función del sistema. Allí donde la membrana, la máscara y el muro mostraban cómo se constituye una interioridad, el trabajo vivo, el pobre, la víctima y el pueblo muestran desde dónde puede ser transformada. La política emancipadora no nace, por ello, del límite como tal, sino de la exterioridad sufriente que lo pone en cuestión y exige la construcción de un mundo nuevo. Ése es, finalmente, el sentido de una filosofía de la liberación: no describir únicamente la lógica del orden vigente, sino abrir, desde sus víctimas, la posibilidad (real) de otro orden.

Bibliografía

- Brown, W. (2015). *Estados amurallados, soberanía en declive*. Herder.
- Dardot, P., & Laval, C. (2022). *Dominar. Estudio sobre la soberanía del Estado en Occidente*. Editorial Gedisa.
- Dreyfus, H., & Taylor, C. (2015). *Retrieving realism*. Harvard University Press.
- Dussel, E. (1973). *Para una ética de la liberación latinoamericana* (2 vols.). Siglo XXI Argentina Editores.
- Dussel, E. (1994). *1492. El encubrimiento del Otro. Hacia el «mito de la modernidad»*. Conferencias de Frankfurt. Plural Editores.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*. Trotta.

- Dussel, E. (1974/2012). *Método para una filosofía de la liberación*. Editorial Docencia.
- Dussel, E. (2014). *14 tesis sobre ética*. Editorial Trotta.
- Dussel, E. (2015). *Filosofías del Sur. Descolonización y transmodernidad*. Ediciones Akal.
- Dussel, E. (2021). *Filosofía de la liberación. Una antología*. Akal.
- Dussel, E. (Ed.). (2022). *Política de la liberación III. Crítica creadora*. Editorial Trotta.
- Fraser, N., & Jaeggi, R. (2018). *Capitalism. A conversation in critical theory*. Polity Press.
- Goldmann, J. (1977). *Lukács and Heidegger. Towards a new philosophy*. Routledge.
- Harman, G. (2017). *Object-oriented ontology: A new theory of everything*. Penguin Books.
- Hardt, M., & Negri, A. (2002). *Imperio*. Ediciones Paidós Iberia.
- Harvey, D. (1992). *The condition of postmodernity. An enquiry into the origins of cultural change*. Blackwell.
- Harvey, D. (2010). *A companion to Marx's Capital*. Verso.
- Hinkelammert, F. J. (2002). *Crítica de la razón utópica*. Desclée de Brouwer.
- Kant, I. (2004). *Crítica de la razón pura* (P. Rivas, Trad.). Alfaguara.
- Levinas, E. (1977). *Totalidad e infinito*. Sígueme.
- Lukács, G. (2009). *Historia y conciencia de clase. Estudios de dialéctica marxista* (M. Sacristán, Trad.). Ediciones Ryr.
- MacIntyre, A. (2004). *Tras la virtud*. Crítica.
- Marx, K. (1978). *The Marx-Engels reader*. W. W. Norton & Company.
- Marx, K. (2021). *El Capital. Crítica de la economía política*. Siglo XXI-España.
- Maturana, H., & Varela, F. J. (1994). *De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo*. Editorial Lumen.
- Ortega y Gasset, J. (2016). *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*. Espasa-Austral.
- Taylor, C. (2007). *A secular age*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Taylor, C. (2011). *Dilemmas and Connections. Selected Essays*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Thompson, E. (2007). *Mind in life. Biology, phenomenology, and the sciences of mind*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Wood, E. M. (1998). *The retreat from class. A new "true" socialism*. Verso.
- Zubiri, X. (2005). *El hombre: lo real y lo irreal*. Alianza Editorial.
- Zúñiga, J. (2022). *Enrique Dussel. Retratos de una filosofía de la liberación*. Herder.